

Proseminar Frühjahrssemester 2020

«Hellenismus: Die Reiche Alexanders und seiner Diadochen»

PD Dr. Marco Vitale

Historische und medizinische Erklärungen für den Tod Alexanders des Grossen

30.6.2020

Sophie Haesen

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

BA Geschichte: 1. Fachsemester

BA Nahostwissenschaften: 1. Fachsemester

Inhaltsverzeichnis

Contents

Einführung	2
Historischer Kontext.....	5
Quellenlage:	5
Historischer Abriss der Ereignisse	5
-Quellenkritik und Interpretation:	10
Todesursachen	12
Alkoholabusus.....	12
Vergiftung	13
Erkrankungen	13
Malaria	13
Typhus	15
Andere Infektionskrankheiten	15
Guillain-Barré-Syndrom	16
Weitere Erklärungen	17
Pseudothanatos	17
Schlusswort	19
Literaturverzeichnis:.....	20
Quellen.....	20
Historische Fachliteratur	20
Medizinische Fachliteratur.....	20
Redlichkeitserklärung	22

Einführung

Noch nach mehr als 2000 Jahren bleibt die Frage, woran Alexander der Grosse im Jahre 323 vor Christi Geburt starb, ungelöst. Schon seit der Antike haben Historiker und zunehmend auch Mediziner versucht, aufgrund der in den verschiedenen antiken Berichten gegebenen Informationen eine überzeugende Antwort hierauf zu geben, doch die spärlichen Angaben bieten – wie gezeigt werden wird – grossen Interpretationsspielraum. Erschwerend kommt hinzu, dass die uns heute erhaltenen Berichte nicht von Augenzeugen stammen, sondern auf kaum mehr erhaltenen Quellen beruhen – die ausserdem weder von Ärzten verfasst noch für ein medizinisches Publikum geschrieben wurden.

Während antike Autoren ihre Thesen – etwa die der Vergiftung - vor allem mit Hinweis auf politische Konstellationen begründeten, gingen und gehen moderne Historiker oft von den medizinisch auswertbaren Angaben aus. Diese widersprechen sich teilweise, und bereits bei der Datierung sehen wir Unterschiede.

Das Wissen über die Genese, Diagnose und den Verlauf von Krankheiten wuchs seit der Antike bedeutend und wurde auch zunehmend systematisiert. Mit dem Aufkommen der modernen Medizin und spätestens seit der Erklärung der Entstehung von Infektionskrankheiten durch Robert Koch und Louis Pasteur stehen uns Informationen zur Verfügung, die in der Antike nicht denkbar waren. Es scheint für Ärzte immer wieder eine Herausforderung gewesen zu sein, neue Kenntnisse auf die Todesumstände Alexanders anzuwenden - man sieht in der Literatur zu diesem Thema eine periodische Häufung von Artikeln (vor allem 1998 und 2003/4), die wohl darin begründet ist, dass eine neue Hypothese aufgestellt wurde und andere Fachleute in der Folge, nicht nur diese These kritisierten, sondern ihrerseits Alternativmodelle aufstellten. Je nachdem, wie spektakulär eine solche Hypothese ist, gelangt sie sogar aus dem begrenzten Rahmen der fachlichen Diskussion in populäre Medien.

Die allgemeine Problematik der Rolle retrospektiver Diagnosen in den Geschichtswissenschaften wird in letzter Zeit zunehmend hinterfragt, beispielsweise von Karenberg und Moog¹. Nicht nur liegen ungenaue Informationen vor, auch wurden

¹ Karenberg A, Moog MP (2004): Next Emperor, Please! No End to Retrospective Diagnostics. *J Hist Neurosci*. 2004 Jun;13(2):143-9; discussion 166-7. doi: 10.1080/0964704049052158.

diese Informationen möglicherweise gezielt angegeben und andere verschwiegen. Informationen, die einem heutigen Diagnostiker als unverzichtbar erscheinen, wurden möglicherweise als irrelevant angesehen und deshalb nicht beachtet.

Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, welche Erklärungen für Alexanders Tod heute vorliegen und kritisch betrachten, wie stichhaltig diese Hypothesen sind. Um dieses Thema zu bearbeiten, wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, die einerseits in der medizinischen Datenbank Pubmed, andererseits in historischen Übersichts- und Nachschlagewerken zu Alexander dem Grossen erfolgte. Die Suche in der medizinischen Publikationsdatenbank Pubmed mit den Stichworten «Alexander the Great» und «death» ergab 25 Treffer, die noch durch weitere unsystematische Suchergebnisse ergänzt wurden (z.B. den Artikel von Hall).

Bei der Definition von Schlüsselbegriffen und Konzepten ist vor allem das medizinische Vorgehen beim Erstellen einer Diagnose zu vermerken. Normalerweise wird im Gespräch mit dem Patienten bei der Befundaufnahme (Anamnese) eine erste, wahrscheinlichste Arbeits- oder Verdachtsdiagnose erstellt; weitere mögliche Erklärungen für die Symptome werden als Differentialdiagnosen bezeichnet. Auf der Arbeitshypothese aufbauend werden weitere Untersuchungen angeordnet oder durchgeführt. Die hinzukommenden Untersuchungsergebnisse bestätigen die Arbeitsdiagnose oder lassen sie als weniger wahrscheinlich erscheinen, so dass sie zugunsten einer Differentialdiagnose verworfen wird. Idealerweise bleibt am Ende mehrerer Durchgänge nur noch eine Diagnose übrig; alternativ wird die Diagnostik auch abgebrochen, wenn alle Differentialdiagnosen nicht mehr therapierbar sind oder keine bzw. immer die gleiche Therapie benötigen. Bei einer retrospektiven Diagnostik stellen sich weitere Herausforderungen, die etwa von Karenberg und Moog oder von Stolberg² verdeutlicht werden. Einerseits liegen oft keine Angaben vor, die durch den Patienten direkt gemacht wurden, und auch eventuell vorhandene ärztliche Aufzeichnungen fehlen. Die Symptome, die in erhaltenen Quellen festgehalten werden, sind eventuell ungenau, nicht verlässlich und möglicherweise schon voreingenommen (z.B. Vergiftung). Sehr spekulative Erklärungsversuche etwa biblischer Berichte führten zu einer allgemein sehr abwehrenden Haltung von

² Stolberg M (2012): Möglichkeiten und Grenzen einer retrospektiven Diagnose. In: Pulz W (Hg.): Zwischen Himmel und Erde. Körperliche Zeichen der Heiligkeit. Stuttgart: Steiner 2012, 209-227.

Medizinhistorikern hinsichtlich retrospektiver Diagnosen, die gemäss Stolberg von diesen als unangemessen, hochspekulativ und unprofessionell angesehen wurden. Auch die unterschiedliche Wichtigkeit, die man bestimmten Symptomen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen beimass, kann ein Verständnisproblem darstellen. Jedoch sollte die retrospektive Diagnostik nicht in Bausch und Bogen verurteilt werden, da sie in vielen Fällen Aussagen über die allgemeinen Lebens- und auch Todesumstände in früheren Zeiten machen kann. Auch hinsichtlich ungeklärter Todesumstände bekannter Persönlichkeiten handelt es sich bei möglichen Erklärungen nicht unbedingt nur um Sensationalismus, sondern um einen Versuch der Kontextualisierung und bestenfalls sogar um einen historischen Erkenntnisgewinn.

Ich beginne mit einer Zusammenfassung der antiken Quellen und rekapituliere, welche Begleitumstände von Alexanders Tod – und auch das angebliche Nichtverwesen - angegeben und wie diese interpretiert werden. Anschliessend wird eine systematische und kritische Zusammenstellung der von Historikern aufgestellten Erklärungen und moderner medizinischer Forschungsmeinungen gegeben. Am Schluss dieser Arbeit wird versucht, die wahrscheinlichste Hypothese herauszustellen.

Historischer Kontext

Quellenlage:

Verschiedene antike Autoren haben über Alexanders Tod im Jahre 323 v. Chr. berichtet, vor allem die griechischen Geschichtsschreiber Diodorus Siculus (1. Jhd. v. Chr.) und Plutarch (1. Jhd. n. Chr.) sowie die römischen Historiographen Quintus Curtius Rufus (whs. 1. Jhd. n. Chr.), Flavius Arrianus (1./2. Jhd. n. Chr.) und Iulianus Iustinus (whs. 2./3. Jhd. n. Chr.). Dies sind allerdings später entstandene Berichte aus zweiter Hand. Die Texte der zeitgenössischen Berichtersteller, die Alexanders Leben und Wirken aus erster Hand miterlebt haben, sind nicht im Original erhalten. Wichtige bei Alexanders Tod noch lebende Zeitzeugen waren etwa Kleitarchos aus Kolophon, Ptolemaios I. und Aristobulos von Kassandreia (Kallisthenes von Olynth starb bereits kurz nach seiner Kritik an Alexander im Jahre 327). Nearchos und Onesikritos berichteten zwar als Teilnehmer über den Alexanderfeldzug, aber nicht über Alexanders Tod.

Historischer Abriss der Ereignisse

Schon bei Einzug nach Babylon erfolgt gemäss Curtius Rufus eine Prophezeiung, dass dieser Einzug «verhängnisvoll» sei³. Auch Iustinus, Arrian und Plutarch führen eine Reihe schlechter Omen an⁴. Curtius Rufus berichtet von einem Abendessen für Nearchos und einer anschliessenden durchzechten Nacht bei Medius, woraufhin Alexander anfang, sich krank zu fühlen und sechs leidvolle Tage unter anderem mit abnehmendem Sprechvermögen folgen⁵. Der Tod tritt gemäss Curtius Rufus nach einer letzten, anstrengenden Ansprache Alexanders zu seinen engsten Vertrauten ein, in der er seine Nachfolge regelt⁶. Auch nachdem der Leichnam mehrere Tage lang im Sarg gelegen hatte, sei keine Verwesung eingetreten⁷. Diese Schilderung wird

³ Iamque vix triginta ab urbe stadiis aberat, cum Nearchus occurrit, quem per Oceanum et Euphratis ostia Babylonem praemiserat, orabatque, ne fatalem sibi urbem vellet ingredi, Curt. 10, 4, 3.

⁴ Vgl. Iust. 12, 13, 1-5; Arr. 7, 24, 4; Plut., Al. 73, 1 – 4; 75, 1 – 2.

⁵ Qui cum Nearchum excepisset convivio iamque cubitum iturusi esset, Medii Larissaei obnixis precibus dedit, ut ad eum comisatum veniret. Ubi postquam tota nocte perpotavit, male habere coepit. Ingravescens deinde morbus adeo omnes vires intra sextum diem exhaustit, ut ne vocis quidem potestas esset. Interea milites sollicitudine desiderioque eius anxii, quamquam obtestantibus ducibus, ne valitudinem regis onerarent, expresserunt, ut in conspectum eius admitterentur, Curt. 10, 4, 3.

⁶ Propiusque adire iussis amicis – nam et vox deficere iam coeperat – detractum anulum digito Perdicae tradidit adiectis mandatis, ut corpus suum ad Hammonem ferri iuberent. Quaerentibusque his, cui relinqueret regnum, respondit, ei qui esset optimus: ceterum providere iam se, ob id certamen magnos funebres ludos parari sibi. Rursus Perdica interrogante, quando caelestes honores haberi sibi vellet, dixit, tum velle, cum ipsi felices essent. Suprema haec vox fuit regis, et paulo post extinguitur, Curt. 10, 5, 3 – 10, 5, 6.

⁷ Septimus dies erat, ex quo corpus regis iacebat in solio, curis omnium ad formandum publicum statum a tam sollempni munere aversis. Et non alia quam Mesopotamiae regione fervidior aestus existit, adeo ut pleraque

bei Arrian durch weitere Informationen aus den königlichen Hoftagebüchern (den Ephemeriden) ergänzt. Nach dem Umtrunk bei Medios habe Alexander kurz geschlafen und gebadet, sich dann wieder zum Treffen bei Medios dazugesellt und weiterhin gegessen und getrunken. Er unterhielt sich in den folgenden Tagen weiterhin mit seinen Freunden und Offizieren und verrichtete die üblichen Opfer, wurde allerdings schon bald getragen, anstatt sich fortzubewegen auch habe er weiterhin unter steigendem Fieber gelitten und deshalb viel gebadet und geruht, allerdings zum Schluss hin kaum mehr sprechen und nur mit Mühe die rechte Hand und den Kopf bewegen können; kurz darauf starb er⁸.

Diodor erwähnt, dass Alexander viel Wein getrunken und zum Schluss «den grossen Becher des Herkules in einem Zug» geleert habe, woraufhin ein so starker Schmerz aufgetreten sei, dass er sich von Freunden habe stützen lassen müssen. Daraufhin

animalia, quae in nudo solo deprendit, extinguat: tantus est vapor solis et caeli, quo cuncta velut igne torrentur. Fontes aquarum et rari sunt et incolentium fraude celantur: ipsis usus patet, ignotus est advenis. Traditum magis quam creditum refero: ut tandem curare corpus exanimum amicis vacavit, nulla tabe, ne minimo quidem livore corruptum videre, qui intraverant. Vigor quoque, qui constat ex spiritu, non destituerat vultum. Itaque Aegyptii Chaldaei que, iussi corpus suo more curare, primo non sunt ausi admovere velut spiranti manus. Deinde precati, ut ius fasque esset mortalibus atrectare deum, purgavere corpus, repletumque est odoribus aureum solium, et capiti adiecta fortunae eius insignia. Curt. 10, 10, 9 – 10, 10, 14.

⁸ καὶ αἱ βασιλικοὶ ἐφημερίδες ὧδε ἔχουσιν: πίνειν παρὰ Μηδίῳ αὐτὸν κωμάσαντα: ἔπειτα ἐξαναστάντα καὶ λουσάμενον καθεύδειν τε καὶ αὖθις δειπνεῖν παρὰ Μηδίῳ καὶ αὖθις πίνειν πόρρω τῶν νυκτῶν: ἀπαλλαχθέντα δὲ τοῦ πότου λούσασθαι: καὶ λουσάμενον ὀλίγον τι ἐμφαγεῖν καὶ καθεύδειν αὐτοῦ, ὅτι ἤδη ἐπύρεσεν. ἐκκομισθέντα δὲ ἐπὶ κλίνης πρὸς τὰ ἱερὰ θῦσαι ὡς νόμος ἐφ' ἐκάστη ἡμέρᾳ, καὶ τὰ ἱερὰ ἐπιθέντα κατακεῖσθαι ἐν τῷ ἀνδρῶν ἔστε ἐπὶ κνέφας. ἐν τούτῳ δὲ τοῖς ἡγεμόσι παραγγέλλειν ὑπὲρ τῆς πορείας καὶ τοῦ πλοῦ, τοὺς μὲν ὡς πεζῆ ἰόντας παρασκευάζεσθαι ἐς τετάρτην ἡμέραν, τοὺς δὲ ἅμα οἱ πλέοντας ὡς εἰς πέμπτην πλεουσόμενους. ἐκεῖθεν δὲ κατακομισθῆναι ἐπὶ τῆς κλίνης ὡς ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ πλοίου ἐπιβάντα διαπλεῦσαι πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐς τὸν παράδεισον, κάκει αὖθις λουσάμενον ἀναπαύεσθαι. ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν λούσασθαι τε αὖθις καὶ θῦσαι τὰ νομιζόμενα: καὶ εἰς τὴν καμάραν εἰσελθόντα κατακεῖσθαι διαμυθολογοῦντα πρὸς Μήδιον: παραγγεῖλαι δὲ καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἀπαντῆσαι ἔωθεν. ταῦτα πράξαντα δειπνῆσαι ὀλίγον: κομισθέντα δὲ αὖθις ἐς τὴν καμάραν πυρέσσειν ἤδη ξυνεχῶς τὴν νύκτα ὅλην: τῆ δὲ ὑστεραία λούσασθαι καὶ λουσάμενον θῦσαι. Νεάρχῳ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσι παραγγεῖλαι τὰ ἀμφὶ τὸν πλοῦν ὅπως ἔσται ἐς τρίτην ἡμέραν. τῆ δὲ ὑστεραία λούσασθαι αὖθις καὶ θῦσαι τὰ τεταγμένα, καὶ τὰ ἱερὰ ἐπιθέντα οὐκέτι ἐλνύειν πυρέσσοντα. ἀλλὰ καὶ ὡς τοὺς ἡγεμόνας εἰσκαλέσαντα παραγγέλλειν τὰ πρὸς τὸν ἔκπλοον ὅπως αὐτῶ ἔσται ἔτοιμα: λούσασθαι τε ἐπὶ τῆ ἑσπέρας, καὶ λουσάμενον ἔχειν ἤδη κακῶς. τῆ δὲ ὑστεραία μετακομισθῆναι ἐς τὴν οἰκίαν τὴν πρὸς τῆ κολυμβήθρα καὶ θῦσαι μὲν τὰ τεταγμένα, ἔχοντα δὲ πονήρως ὁμῶς ἐσκαλέσαι τῶν ἡγεμόνων τοὺς ἐπικαιριωτάτους καὶ ὑπὲρ τοῦ πλοῦ αὖθις παραγγέλλειν. τῆ δ' ἐπιούση μόγις ἐκκομισθῆναι πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ θῦσαι, καὶ μηδὲν μεῖον ἔτι παραγγέλλειν ὑπὲρ τοῦ πλοῦ τοῖς ἡγεμόσιν. ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν κακῶς ἤδη ἔχοντα ὁμῶς θῦσαι τὰ τεταγμένα. παραγγεῖλαι δὲ τοὺς μὲν στρατηγοὺς διατρίβειν κατὰ τὴν αὐλήν, χιλιάρχας δὲ καὶ πεντακοσιάρχας πρὸ τῶν θυρῶν. ἤδη δὲ παντάπασι πονήρως ἔχοντα διακομισθῆναι ἐκ τοῦ παραδείσου ἐς τὰ βασίλεια. εἰσελθόντων δὲ τῶν ἡγεμόνων γνῶναι μὲν αὐτοὺς, φωνῆσαι δὲ μηδὲν ἔτι, ἀλλὰ εἶναι ἄναυδον: καὶ τὴν νύκτα πυρέσσειν κακῶς καὶ τὴν ἡμέραν, καὶ τὴν ἄλλην νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν. Arr. 7, 25, 1-6.

sei er von Dienern gepflegt worden, die Schmerzen hätten aber zugenommen, und es sei auch Alexander klar gewesen, dass es trotz Konsultation mehrerer Ärzte keine Heilung geben würde⁹.

Bei Iustinus geht dem Gelage bei Melios ein von Alexander nach einer längeren Phase der Abstinenz selbst veranstaltetes Gelage voraus. Der plötzliche Schmerz sei schon eingetreten, nachdem der Becher halb geleert ist, und bei Berührung «wie an einer Wunde» erschienen¹⁰. Nach drei Tagen Krankheit habe Alexander erkannt, dass die Krankheit nicht aufzuhalten sei¹¹, am sechsten Tage habe der Stimmverlust eingesetzt¹².

Auch bei Plutarch wird eine Phase der Enthaltensamkeit (während der Trauer für Hephaestion) erwähnt, nach der Alexander sowohl ein Gastmahl organisiert als auch einem solchen bei Medios beiwohnt. Allerdings sind die Informationen zum «Becher des Herakles» oder dem plötzlichen heftigen Schmerz für Plutarch dramatisierende Elemente, die er nicht als wahr ansieht¹³. Er führt Aristobulos als Quelle für ein «hitziges Fieber» an, als Folge habe Alexander seinen Durst mit Wein gestillt und dann «völlig wahnsinnig geworden»¹⁴. Wie Curtius Rufus erwähnt Plutarch, dass Alexanders Leichnam nach seinem Tod viele Tage lang ohne spezielle Vorkehrungen

⁹ μεγαλοπρεπεῖς μετὰ πάσης σπουδῆς παρεκλήθη πρὸς τινα τῶν φίλων Μήδιον τὸν Θετταλὸν ἐπὶ κῶμον ἐλθεῖν: κάκεῖ πολὺν ἄκρατον ἐμφορηθεὶς ἐπὶ τελευτῆς Ἡρακλέους μέγα ποτήριον πληρώσας ἐξέπιεν. ἄφνω δὲ ὡσπερ ὑπὸ τινος πληγῆς ἰσχυρᾶς πεπληγμένος ἀνεστέναξε μέγα βοήσας καὶ ὑπὸ τῶν φίλων ἀπηλλάττετο χειραγωγούμενος. εὐθύς δ' οἱ μὲν περὶ τὴν θεραπείαν ἐκδεξάμενοι κατέκλιναν αὐτὸν καὶ προσήδρευον ἐπιμελῶς, τοῦ δὲ πάθους ἐπιτείνοντος καὶ τῶν ἰατρῶν συγκληθέντων βοηθῆσαι μὲν οὐδεις ἐδυνήθη, πολλοῖς δὲ πόνοις καὶ δειναῖς ἀλγηδόσι συσχεθεὶς, ἐπειδὴ τὸ ζῆν ἀπέγνω, περιελόμενος τὸν δακτύλιον ἔδωκε Περδίκκᾳ. τῶν δὲ φίλων ἐπερωτώντων, τίτι τὴν βασιλείαν ἀπολείπεις; εἶπεν, τῷ κρατίστῳ, καὶ προσεφθέγγετο, ταύτην τελευταίαν φωνὴν προέμενος, ὅτι μέγαν ἀγῶνα αὐτῷ ἐπιτάφιον συστήσονται πάντες οἱ πρωτεύοντες τῶν φίλων. Diod. 17, 117, 1 – 4.

¹⁰ Reversus igitur Babyloniam multis diebus otio datis intermissum olim convivium sollemniter instituit; totusque in laetitiam effusus cum diei noctem pervigilem iunxisset, recedentem iam e convivio Medius Thessalus instaurata comisatione et ipsum et sodales eius invitat. Accepto poculo media portione repente velut telo confixus ingemuit elatusque convivio semianimis tanto dolore cruciatus est, ut ferrum in remedia posceret tactumque hominum velut vulnera indolesceret. Iust. 12, 13, 6-9.

¹¹ Quarto die Alexander indubitatum mortem sentiens agnoscere se fatum domus maiorum suorum ait, nam plerosque Aeacidarum intra XXX annum defunctos. Iust. 12, 15, 1.

¹² Sexta die praeclusa voce exemptum digito anulum Perdiccae tradidit, quae res gliscentem amicorum dissensionem sedavit. Iust. 12, 15, 12.

¹³ ἐστιάσας δὲ λαμπρῶς τοὺς περὶ Νέαρχον, εἶτα λουσάμενος, ὡσπερ εἰώθει μέλλων καθεύδειν, Μηδίῳ δεηθέντος ὥχετο κωμασόμενος πρὸς αὐτὸν κάκεῖ πῶν ὄλην τὴν ἐπιούσαν ἡμέραν ἤρξατο πυρέττειν, οὔτε σκύφον Ἡρακλέους ἐκπῶν οὔτε ἄφνω διαλγῆς γενόμενος τὸ μετὰφρενον ὡσπερ λόγχη πεπληγῶς, ἀλλὰ ταῦτά τινες ὥοντο δεῖν γράφειν ὡσπερ δράματος μεγάλου τραγικὸν ἐξόδιον καὶ περιπαθεὲς πλάσαντες. Plut. Al 75, 3.

¹⁴ Ἀριστόβουλος δὲ φησιν αὐτὸν πυρέττοντα μανικῶς, διψήσαντα δὲ σφόδρα πιεῖν οἶνον ἐκ τούτου δὲ φρενιτιάσαι, καὶ τελευτῆσαι τριακάδι Δαισίου μηνός. Plut. Al 75, 4.

aufgebahrt gelegen habe, aber die ganze Zeit frisch und von Fäulnis rein geblieben und also nicht verwest sei, was für die Autoren spreche, die sich gegen eine Vergiftung als Todesursache gewandt hätten¹⁵.

Die Chronologie des Krankheitsverlaufs ist etwa in den Publikationen von Cunha¹⁶ und Macherei¹⁷ rekonstruiert worden, wobei auch diese Publikationen nicht immer miteinander übereinstimmen.

¹⁵ οἱ δὲ πλεῖστοι τὸν λόγον ὅλως οἴονται πεπλάσθαι τὸν περὶ τῆς Φαρμακείας: καὶ τεκμήριον αὐτοῖς ἐστὶν οὐ μικρὸν ὅτι τῶν ἡγεμόνων στασιασάντων ἐφ' ἡμέρας πολλὰς ἀθεράπευτον τὸ σῶμα κείμενον ἐν τόποις θερμοῖς καὶ πνιγώδεσιν οὐδὲν ἔσχε τοιαύτης φθορᾶς σημεῖον, ἀλλ' ἔμεινε καθαρὸν καὶ πρόσφατον. Plut. Al. 77,5.

¹⁶ Cunha BA (2004): The death of Alexander the Great: malaria or typhoid fever? *Infect Dis Clin North Am.* 2004 Mar;18(1):53-63, S. 57.

¹⁷ Macherei AM: Medizinisches bei Quintus Curtius Rufus. *Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt.* Bochum (Diss.) 2012, S. 174-178.

In der folgenden Tabelle zeige ich die Symptome auf, die bei den verschiedenen Historiographen erwähnt werden.

	Arrian	Curtius	Diodor	Iustinian	Plutarch
Vorgeschichte					
Omen	x	x		x	x
Depression wg. Omen					x
Symptome					
Plötzlicher Schmerz	Nur angeblich!		x	x	
Suizidgedanken	Nein!			x	
Hypersensibilität				x	
Vergiftung	Nein!	x	x	x	
Unwohlsein		x			
Fieber	x				x
Ansteigendes Fieber	x				x
Anfangs afebrile Perioden	x				x
Aphasie	x	x		x	x
Erschöpfung, Ataxie bzw. Bewegungs-Pb.	x	x	x		x
Kognitiv präsent	x	x	x	x	x
Delirium kurz vor Tod					x
Depression bzw Verzweiflung			x		
Todesdatum	Nach 12 Jahren und im 8. Monat seiner Herrschaft		nach einer Herrschaft von 12 Jahren und 7 Monaten	6. Tag der Krankheit, im Alter von 33 Jahren und 1 Monat	Abend des 28. Daesius
Therapie					
Arztkonsultation					
Bäder	x				x
Post mortem					
Nichtverwesung		x			x
Einbalsamierung		x			

-Quellenkritik und Interpretation:

Wie erwähnt stammen die heute zumeist herangezogenen Quellen ausnahmslos von Historiographen, die erst lange nach Alexander gelebt haben. Der römische Senator Lucius Flavius Arrianus (ca 85-90-145/146) wurde erst spät zum Geschichtsschreiber, wobei er sich vor allem durch die umfangreiche Darstellung der Alexanderfeldzüge und der Ereignisse nach Alexanders Tod profilierte. Er verfasste seine siebenbändige Anabasis auf der Grundlage älterer Quellen, vor allem beruft er sich auf Ptolemaios und Aristobulos sowie auf die Ephemeriden (ein wahrscheinlich von Eumenes von Caria und Diodotus von Erythrae verfasstes Hofstagebuch¹⁸). Allgemein war es ihm wichtig, so legendenfrei wie möglich zu berichten, und möchte Ereignisse wahrheitsgetreu darstellen. Im siebten Band geht er auf den Tod Alexanders ein und schildert Alexander hier als sehr passiv, im Gegensatz zur Schilderung früherer Kriegsverletzungen, bei denen Alexander als handelnd und aktiv erscheint¹⁹.

Diodor, dessen Lebensdaten nicht genau bekannt sind (dessen früheste noch erhaltene Darstellung von Alexanders Leben aber gegen 60/50 v.Chr. entstand), beruft sich generell auf Kleitarchos aus Kolophon, der wahrscheinlich Ende des 4./Anfang des 3. Jh. v.Chr., also recht nahe an Alexander, am Hof der Ptolemäer lebte. Kleitarchos wiederum inspirierte sich bei Kallisthenes von Olynth (ca 370-327 v.Chr.), einem makedonischen Geschichtsschreiber und Grossneffen von Aristoteles.

Die Lebensdaten des Quintus Curtius Rufus sind nicht gesichert. Er verfasste die einzige noch beinahe vollständig erhaltene lateinische Alexandergeschichte, die «*historiae Alexandri Magni macedonis*». Auch Curtius beruft sich auf Kleitarchos.

Marcus Iunianus Iustinus kann wahrscheinlich aus stilistischen Gründen ins 3. Jahrhundert n. Chr. eingeordnet werden. Er stützt sich bei der Abfassung seiner «*epitoma historiarum Philippicarum*» vor allem auf ein um 10-30 n. Chr. entstandenes, aber verlorengegangenes Werk des Pompeius Trogus, die «*Historiae Philippicae*», in denen auch über Alexander berichtet wurde. Seine Leistung ist es, dieses Werk des Pompeius Trogus zusammengefasst (epitomisiert) zu haben.

¹⁸ Vgl. Anson EA (1996): The «Ephemerides» of Alexander the great. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 1996, 45: 4, 501-504; Hammond NGL (1988). The Royal Journal of Alexander. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 1988; 37(2): 129-150.

¹⁹ Vgl. Macherei, a.a.O., S. 166.

Plutarch lebte etwa 45 – 125 n. Chr. und war ein griechischer Schriftsteller, der Biographien wichtiger Personen verfasste und oft in Doppelbiographien griechische und römische Persönlichkeiten nebeneinanderstellte. Seine Lebensbeschreibung von Alexander zielte vor allem darauf ab, ihn mit Caesar zu vergleichen, es ging hier vor allem um den Charakter und nicht so sehr um historische Genauigkeit. So wird beispielsweise Alexanders Verzweiflung ob der ungünstigen Omen sehr herausgestellt²⁰.

Arrian geht erst nach seiner auf den Ephemeriden basierenden Schilderung der Ereignisse auf die Vergiftungshypothese anderer Historiographen ein²¹, die auch behaupten würden, Alexander habe beim Weintrinken einen plötzlichen Schmerz verspürt²². Aus dieser Formulierung geht hervor, dass er dieser These nicht anhängt. Curtius Rufus spekuliert, dass es sich um Tod durch Vergiftung handeln könne, und benennt Antipater als möglichen Autor²³. Diese Ansicht wird auch von Iustinus übernommen²⁴. Diodor stellt sich gegen die Vermutung, Alexander sei vergiftet worden. Er führt diese Theorie zwar der Vollständigkeit halber an, hält sie aber für nicht überzeugend²⁵ und schreibt die Todesursache eher dem Alkoholgenuss zu. Auch Plutarch spricht sich gegen die Vergiftungstheorie aus²⁶.

²⁰ διάνοιαν, οὐδὲν ἦν μικρὸν οὕτως τῶν ἀήθων καὶ ἀτόπων ὃ μὴ τέρας ἐποιεῖτο καὶ σημεῖον ἀλλὰ θυομένων καὶ καθαιρόντων καὶ μαντευόντων μεστὸν ἦν τὸ βασιλείον. οὕτως ἄρα δεινὸν μὲν ἢ ἀπιστία πρὸς τὰ θεῖα καὶ καταφρόνησις αὐτῶν, δεινὴ δὲ αὔθις ἢ δεισιδαιμονία, ἢ, δίκην ὕδατος ἀεὶ πρὸς τὸ ταπεινούμενον καταρρέοντος, ἀνεπλήρου ἀβελτερίας κατάφοβον τὸν Ἀλέξανδρον γενόμενον. Plut., Al 75, 1-2.

²¹ πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα οἶδα ἀναγεγραμμένα ὑπὲρ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, καὶ φάρμακον ὅτι ἐπέμφθη παρὰ Ἀντιπάτρου Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἐκ τοῦ φαρμάκου ὅτι ἀπέθανε: καὶ τὸ φάρμακον ὅτι Ἀριστοτέλης μὲν Ἀντιπάτρῳ ἐξεῦρε δεδοικῶς ἤδη Ἀλέξανδρον Καλλισθένους ἔνεκα, Κάσανδρος δὲ ὁ Ἀντιπάτρου ἐκόμισεν: οἱ δὲ καὶ ὅτι ἐν ἡμίονου ὄπλῃ ἐκόμισε καὶ τοῦτο ἀνέγραψαν. δοῦναι δὲ αὐτὸ ἴολλαν τὸν ἀδελφὸν τὸν Κασάνδρου τὸν νεώτερον: Arr. an. 7, 27, 1.

²² καὶ αὐτὸν γὰρ εἶναι τὸν εἰσηγητὴν γενόμενον Ἀλεξάνδρῳ τοῦ κώμου: ὀδύνην τε αὐτῷ ἐπὶ τῇ κύλικι γενέσθαι ὀξεῖαν, καὶ ἐπὶ τῇ ὀδύνη ἀπαλλαγῆναι ἐκ τοῦ πότου. Arr. an. 7, 27, 2.

²³ Veneno necatum esse credidere plerique: filium Antipatri inter ministros, Iollam nomine, patris iussu dedisse, Curt. 10, 10, 15.

²⁴ Auctor insidiarum Antipater fuit, qui cum carissimos amicos eius interfectos videret, Alexandrum Lyncestam, generum suum, occisum, se magnis rebus in Graecia gestis non tam gratum apud regem quam invidiosum esse, a matre quoque eius Olympiade variis se criminationibus vexatum. Iust. 12, 14, 1-3.

²⁵ ἐπεὶ δὲ τινες τῶν συγγραφέων περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βασιλέως τούτου διαπεφωνήκασιν, ἀποφαινόμενοι διὰ φαρμάκου θανασίμου γεγονέναι τὸν θάνατον, ἀναγκαῖον ἡγούμεθα δεῖν μὴ παραλιπεῖν αὐτῶν τοὺς λόγους. Diod. 17, 117, 5.

²⁶ οἱ δὲ πλεῖστοι τὸν λόγον ὅλως οἴονται πεπλάσθαι τὸν περὶ τῆς Φαρμακείας: καὶ τεκμήριον αὐτοῖς ἐστὶν οὐ μικρὸν ὅτι τῶν ἡγεμόνων στασιασάντων ἐφ' ἡμέρας πολλὰς ἀθεράπευτον τὸ σῶμα κείμενον ἐν τόποις θερμοῖς καὶ πνιγώδεσιν οὐδὲν ἔσχε τοιαύτης φθορᾶς σημεῖον, ἀλλ' ἔμεινε καθαρὸν καὶ πρόσφατον. Plut., Al 77, 5.

Auch moderne Historiker wie etwa Gehrcke stehen der Vergiftungshypothese kritisch gegenüber²⁷. Dieser geht mit Rückgriff auf Engels²⁸ und Schachermeyr²⁹ davon aus, dass die Todesursache auf eine vielleicht mit anderen Komplikationen verbundene Malaria tropica zurückzuführen sei³⁰, Demandt gibt zu bedenken, dass Alkohol und Gift zwar «prägnante, publikumswirksame Todesursachen»³¹ seien, da verschuldete Ereignisse eindrucksvollere Schilderungen abgaben als rein zufällige. Die Alkoholhypothese sei jedoch vor allem von der moralisierenden Historiographie unterstützt worden, die «das Paradoxon von dem Helden, der die Welt bezwang, aber dem Wein unterlag» schätzte³². Die Vergiftungsthese sei vor allem von Alexanders Mutter Olympias vertreten worden, um sich an ihrem Feind, dem von ihr beschuldigten Antipater, zu rächen³³. Für ihn sind Erklärungen wie Malaria oder Pneumonie wahrscheinlicher.

Todesursachen

Die im Lauf der Zeit vorgebrachten Todesursachen lassen sich medizinisch in drei Gruppen unterteilen: Alkoholabusus, Vergiftung und Erkrankungen.

Alkoholabusus

Die vor allem von Liappas und Kollegen³⁴ vertretene These, dass ein Alkoholabusus vorlag, könnte ihre Begründung im in antiken Texten häufiger erwähnten Alkoholkonsum Alexanders finden. Allerdings wurde zu jener Zeit oft eher Wein oder Bier als Wasser getrunken. Der Text von Liappas und Kollegen, in dem die Frage aufgeworfen wird, ob Alexander gemäss heutigen Richtlinien alkoholabhängig gewesen sei, stellt eher einen Versuch dar, antike Texte unangemessen in ein heutiges Korsett zu zwängen. Ausserdem beantworten die Autoren die von ihnen selbst gestellte Frage schliesslich negativ. Auch Sbarounis³⁵ begründet seine These

²⁷ Gehrcke HJ: Geschichte des Hellenismus. München: Oldenbourg 2008, S. 158.

²⁸ Engels D (1978): A note on Alexander's death. Class Philol. 1978;73:224-8.

²⁹ Schachermeyr F: Alexander in Babylon und die Reichsordnung nach seinem Tode. Wien: Böhlau 1970.

³⁰ Gehrcke, a.a.O., S. 158

³¹ Demandt A: Alexander der Grosse. Leben und Legende. München: Beck 2009, S. 344.

³² Ibid., S. 343.

³³ Ibid., S. 343-344.

³⁴ Liappas JA, Lascaratos J, Fafouti S, Christodoulou GN (2003): Alexander the Great's relationship with alcohol. Addiction. 2003 May;98(5):561-7.

³⁵ Sbarounis CN (1997): Did Alexander the Great die of acute pancreatitis? J Clin Gastroenterol. 1997 Jun;24(4):294-6.

einer akuten nekrotisierenden Pankreatitis, auf die eine Sepsis folgt, vor allem mit Alexanders häufigem Alkoholkonsum und dem akuten Unterleibsschmerz.

Vergiftung

Diodor und Iustinian geben der Hypothese, dass Alexander vergiftet wurde, viel Raum und führen als Hauptverdächtigen Antipater auf. Andere antike Berichterstatter wie Plutarch oder Arrian sprachen sich gegen die Hypothese einer Vergiftung aus, und auch moderne Theorien bestätigen dies. Nach Oldach und Kollegen³⁶ ist die Vergiftungshypothese deshalb beliebt, weil sie eine dankbare Erklärung für den Tod einer jungen, berühmten Persönlichkeit bietet. Allerdings ist der geschilderte Verlauf nicht mit den herkömmlichen, schnell wirkenden Giften wie Strychnin, Arsen oder Schierling vereinbar. Unter den medizinisch ausgebildeten Autoren neigt vor allem Bosworth der Vergiftungstheorie zu, beruft sich aber eher auf den Alexanderroman als die Ephemeriden³⁷. Schep und Kollegen führen die Möglichkeit einer Vergiftung mit Veratrum album an, die eine längerdauernde Erkrankung (11 bis 12 Tage) mit Todesfolge bewirke³⁸. Eine weitere Möglichkeit wäre gemäss Macherei eine «akzidentelle kumulative Selbstvergiftung durch Blei bzw. bleihaltige Trinkgefässe»³⁹. Jedoch unterstreicht Destaing⁴⁰, dass keine für Vergiftungen typische Reaktion wie etwa Erbrechen, Auswurf, Diarrhoe oder Uebelkeit erwähnt werde.

Erkrankungen

Malaria

Malaria ist eine seit der Antike bekannte Krankheit, die lange Zeit im Sinne der Miasmentheorie mit der schlechten Ausdünstung («mal aria») sumpfiger Gegenden erklärt wurde. Erst im späten 19. Jahrhundert entdeckte man den Erreger (verschiedene Parasiten der Gattung Plasmodium) und den Übertragungsweg (Stich

³⁶ Oldach DW, Richard RE, Borza EN, Benitez RM (1998): A Mysterious Death. N Engl J Med. 1998 Jun 11;338(24):1764-9.

³⁷ Bosworth AB (1971): The Death of Alexander the Great: rumour and propaganda. The Classical Quarterly, 1971; 21(1): 112-136.

³⁸ Schep LJ, Slaughter RJ, Vale JA, Wheatley P (2014): Response to letter to the Editor regarding «A note on Conium maculatum L., the plant that defeated Alexander the great» in Clinical Toxicology 2014: (doi: 10.3109/15563650.2013.870341), Clinical Toxicology, 52:6, 646-646, DOI: 10.3109/15563650.2014.926014, S. 646.

³⁹ Macherei, a.a.O., S. 197.

⁴⁰ Destaing F (1970): La Mort d'Alexandre. La presse médicale 78 (53) 2391-2393, S. 2391.

der Anopheles-Mücke). Der französische Arzt Emile Littré hält den durch Iustinus und Diodor beschriebenen plötzlichen Schmerz für ein dramatisches Mittel, das die Vergiftungstheorie untermalen soll⁴¹. Er unterstreicht, dass in der durch Arrian gegebenen Beschreibung nur von Fieber die Rede sei, nicht von Schmerzen oder Atemnot⁴², und stellt bereits 1865 die Hypothese auf, dass die Symptome – besonders der Sprachverlust und die Fieberanfälle mit anfangs afebrilen und luziden Intervallen - derjenigen von intermittierenden Fiebern ähnelten, die zu seiner Zeit aus warmen Ländern wie Algerien, Griechenland und Indien bekannt waren und von zwei algerischen Aerzten als «pseudokontinuierliches Fieber» bezeichnet wurden⁴³. Er erwähnt die um Babylon herum bestehenden Sümpfe des Euphrat und den Umstand, dass weder Opfer noch Bäder, sondern allenfalls «émissions sanguines» und «évacuants» Heilung hätten verschaffen können. Zu Littrés Zeit hätte man ebenfalls Chininsulfat eingesetzt, ein Umstand, der auf Malaria hinweist, obwohl Littré weder dieses Wort noch den französischen Namen «paludisme» (vom lateinischen «palus» für Sumpf abgeleitet) benutzt⁴⁴. Engels greift diese These auch mit Blick auf einen von Historiographen berichteten «Schmerz im Rücken»⁴⁵ auf (der ein verbreitetes Symptom einer Infektion mit Plasmodium falciparum sei, wenn diese auf das Rückenmark übergreife) und führt eine wahrscheinliche Erstinfektion Alexanders mit Malaria in Kilikien als Grunderkrankung an⁴⁶. Idro und Kollegen listen in der Tat Ataxie und Aphasie als Symptome einer zerebralen Malaria (also dem Befall des Gehirns mit Malariaerregern, die die Blut-Hirn-Schranke überwunden haben) an⁴⁷. Auch länger andauerndes Koma ist eine häufige Begleiterscheinung einer zerebralen Malaria, der

⁴¹ Littré E: La vérité sur la mort d'Alexandre le Grand. Paris: Pincebourde 1865, S. 20.

⁴² Littré, a.a.O., S. 24.

⁴³ Littré, a.a.O., S. 25.

⁴⁴ «Un bon médecin anglais ou français, habitué à traiter les maladies des pays chauds, aurait employé les émissions sanguines au début, si l'état général et local l'avait exigé; puis il aurait eu recours aux évacuants et au sulfate de quinine, et il aurait eu beaucoup de chances pour guérir son malade; - un bon médecin des temps hippocratiques aurait employé le même traitement, sauf le sulfate de quinine, et aurait été secourable encore, quoique notablement moins que le médecin moderne. Littré, a.a.O., S. 30,

⁴⁵ Engels, a.a.O., S. 224,

⁴⁶ Engels, a.a.O., S. 226.

⁴⁷ Idro R, Marsh K, John CC, Newton CRJ (2010): Cerebral Malaria; Mechanisms Of Brain Injury And Strategies For Improved Neuro-Cognitive Outcome. Pediatric Research 2010 Oct; 68(4): 267-274, S. 274.

bei Erwachsenen nur in der Hälfte der Fälle Konvulsionen vorausgehen⁴⁸. Diese Hypothese wird heute vor allem von Chugg vertreten⁴⁹.

Typhus

Für Cunha ist Fieber ein Zeichen vieler Infektionskrankheiten, eine wichtige Information ist in seinen Augen der progressive Verlauf, der innerhalb von weniger als zwei Wochen zum Tod eines relativ gesunden, jungen Mannes führte⁵⁰. Da Malaria und Typhus zu jener Zeit in der Gegend von Babylon verbreitet waren⁵¹, stellen diese beiden Krankheiten für Cunha die wahrscheinlichsten Todesursachen dar⁵². Allerdings fehlen ihm bei der Krankheitsbeschreibung die für Malaria typischen Fieberschübe und Schüttelfröste, stattdessen sei das Fieber progressiv und zunehmend, weshalb Cunha von einer tödlichen Typhusinfektion ausgeht. Ausserdem werde ein terminales Delirium erwähnt, was ebenfalls für eine auf das Zentralnervensystem übergreifende Typhusinfektion spreche⁵³. Allerdings bleibt der plötzliche, heftige Schmerz für ihn mit dieser Hypothese unerklärt⁵⁴. Auch Oldach und Kollegen – die in ihrer Fallbeschreibung einen übertrieben klinischen Tonfall annehmen⁵⁵ - schliessen sich der Typhus-Hypothese als wahrscheinlichste Erklärung an.

Andere Infektionskrankheiten

Marr und Calisher deuten das bei Plutarch erwähnte untypische Verhalten eines Rabenschwarms⁵⁶ als Möglichkeit einer Enzephalitis nach Infektion mit dem West-Nil-Fieber, da dies durch Vögel verbreitet werde und die befallenen Vögel auch in

⁴⁸ WHO (1986): Severe and complicated Malaria. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Vol. 80, Suppl., S. 27.

⁴⁹ Chugg AM: The Lost Tomb of Alexander the Great. London: Richmond, 2004

⁵⁰ Dies ist inkonsistent, da er den Krankheitsbeginn auf den 29. Mai datiert, das Todesdatum aber sowohl mit dem 10. als auch mit dem 13. Juni angibt, vgl. Cunha, a.a.O., S. 56-58.

⁵¹ Cunha, a.a.O., S. 58.

⁵² Cunha, a.a.O., S. 60.

⁵³ Cunha, a.a.O., S. 60.

⁵⁴ Cunha, a.a.O., S. 62.

⁵⁵ Beispielsweise die folgende Passage: «A 32 year-old man presented with fever and pain in the right upper quadrant. (...) The patient did not use tobacco. (...) Physical examination revealed a well-developed man in acute distress. He was diaphoretic and febrile and had slow, deep respirations. He responded to questions only with slight movements of his eyes and hands. His abdomen was supple and was not tender on palpitation.» Oldach et al., a.a.O., S. 1764. Der «obere rechte Quadrant» ist nicht aus den genannten antiken Texten zu erklären, sondern ergibt sich aus dem Alexanderroman (vgl. Chugg, a.a.O., S. 20).

⁵⁶ Marr JS, Calisher CH (2003): Alexander the Great and West Nile virus encephalitis. Emerg Infect Dis. 2003 Dec;9(12):1599-1603, S. 1601.

modernen Zeiten sterben, meist schon Wochen bevor sich die ersten Symptome bei Menschen zeigen.

Guillain-Barré-Syndrom

Oldach und Kollegen erwähnen 1998 differenzialdiagnostisch die Möglichkeit einer begleitenden paralyisierenden Störung des ZNS - wie etwa dem Guillain-Barré-Syndrom (GBS) - die zu einem todesähnlichen Zustand führe, bevor der Tod tatsächlich eintrete⁵⁷. 2018 (also 20 Jahre später) wird diese Hypothese ausführlich v.a. von Hall diskutiert⁵⁸. Das GBS ist eine noch immer wenig erforschte Autoimmunerkrankung, die oft in Verbindung mit der Bekämpfung einer bakteriellen oder viralen Infektion – oft durch *Campylobacter jejuni* - auftritt. Es gibt drei geographisch unterschiedlich stark vertretene Varianten (AIDP, AMAN, AMSAN⁵⁹). Es tritt nicht nur zunehmende Schwäche auf, sondern etwa auch Sprachprobleme. Bei schweren Verläufen kann es zu einer beinahe totalen schlaffen Parese kommen, die in der Folge auch die Atmung und den Herzschlag negativ beeinflussen und deshalb lebensbedrohlich sein kann⁶⁰. Hall geht in ihrer Besprechung detailliert auf die Möglichkeit einer aufsteigenden Lähmung ein und betont, dass Alexander bis kurz vor seinem Tod noch vollumfänglich orientiert und im Besitz seiner geistigen Kräfte gewesen sei, was aus den Berichten auch hervorgeht und Cunhas unerklärter und unbelegter Behauptung eines Deliriums⁶¹ widerspricht. Nach Hall erlaubt diese Hypothese den Einschluss verschiedener historiographischer Schilderungen, also die Kombination von Fieber und Unterleibsschmerzen, und ermöglicht auch die Möglichkeit eines Pseudothanatos⁶². Hall betont, dass gemäss dem Prinzip der Parsimonie (auch als «Occams Rasiermesser» bekannt⁶³) eine Diagnose, die alle Symptome erklärt, die wahrscheinlichste Erklärung sei.

⁵⁷ Oldach et al., a.a.O., S. 1765.

⁵⁸ Hall K (2018): Did Alexander the Great Die from Guillain-Barré Syndrome? AHB 32 (2018): 106-128-

⁵⁹ Hall, a.a.O., S. 108.

⁶⁰ <https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Guillain-Barr%C3%A9-Syndrome-Fact-Sheet>.

⁶¹ Vgl. Cunha, a.a.O., S. 58.

⁶² Hall, a.a.O., S. 106.

⁶³ Wenn es mehrere hinreichend mögliche Erklärungen für den gleichen Sachverhalt gibt, sollte man die einfachste Theorie den komplizierteren vorziehen.

Weitere Erklärungen

Hall und Calisher⁶⁴ sowie Macherei⁶⁵ erwähnen differenzialdiagnostisch weitere Erkrankungen, um keine noch so unwahrscheinliche Möglichkeit unerwähnt zu lassen. Sie nennen in diesem Zusammenhang Cholezystitis, Cholangitis, Pneumonie, Schistosomiasis, Meningoenzephalitis, Influenza, Leptospirose (M. Weil), eine Infektion mit *Vibrio vulnificus*, Polio, ein Boerhaave-Syndrom, einen perforierten Ulcus sowie Epilepsie.

Pseudothanatos

Für viele Autoren ist die Behauptung, dass Alexanders Leiche nicht verwest sei, ein reines Mittel zu seiner Vergöttlichung, das jeder realistischen Grundlage entbehrt. Littré merkt beispielsweise an, dass dieser Umstand für die entsprechenden Historiographen ein Beweis sei, dass es sich um keinen Giftmord gehandelt habe, weil sie dem Vorurteil unterlegen seien, dass ein vergifteter Körper schneller verwese⁶⁶; ausserdem würden selbst seine sterblichen Ueberreste auf diese Weise überhöht⁶⁷. Hall geht eingehend auf die nur begrenzt mögliche Todesfeststellung in der Antike ein⁶⁸. Erst zu Galens Zeiten wurde der fehlende Pulsschlag als Zeichen für den eingetretenen Tod angesehen. In den meisten Fällen, in denen der Tod nicht durch ein offensichtliches äusseres Trauma eintrat, wurde davor – also auch zur Zeit Alexanders - der Atemstillstand als verlässlichstes Zeichen betrachtet. Ein Koma oder eine schlaffe Parese können diesen Zustand vortäuschen. Hall erklärt mit dieser Hypothese die Schilderung von Curtius, dass Alexanders Leiche trotz der sommerlichen Temperaturen⁶⁹ auch nach sieben Tagen im Sarg keine Zeichen von

⁶⁴ Hall und Calisher, a.a.O., S. 1599f.

⁶⁵ Vgl. Macherei, a.a.O., S. 198 – 204.

⁶⁶ Ceux qui pensaient alors que la mort avait été naturelle alléguèrent comme une preuve non petite que le corps, étant resté pendant plusieurs jours sans aucun soin, à cause des discordes des généraux, n'avait présenté aucune trace de l'action d'un poison, bien que déposé dans des lieux chauds et étouffants. Ceci témoigne, non qu'Alexandre ne fut pas empoisonné, mais que les historiens qui invoquent de tels arguments sont sous l'influence de ce préjugé qui fit croire longtemps qu'un corps empoisonné cède plus vite à la putréfaction. Littré, a.a.O., S. 11f).

⁶⁷ «Au reste, dire que le corps d'Alexandre resta sans se putréfier au sein de la chaleur et de l'humidité, c'est, par un autre côté aussi, obéir à ces chimériques notions qui élevaient hors de l'humanité les grands hommes et voulaient même accorder à leurs dépouilles inanimées une vertu d'incorruptibilité. Littré, a.a.O., S. 12.

⁶⁸ Hall, a.a.O., S. 114-118.

⁶⁹ Et non alius quam Mesopotamiae regionis fervidior aestas existit, adeo ut pleraque animalia, quae in nudo solo deprehendit, extinguat: tantus est vapor solis et caeli, quo cuncta velut igne torrentur. Curt. 10,10, 10.

Verwesung aufwies⁷⁰ ⁷¹. Dieser Umstand provozierte auch das Erstaunen der Einbalsamierer und ihr anfängliches Zögern⁷².

Wie die Literatur zu Malaria gezeigt hat, ist ein Koma allerdings keine alleinige Begleiterscheinung eines GBS, sondern kann in vielen Fällen beispielsweise auch mit Malaria einhergehen. Gemäss Definition der WHO wird eine zerebrale Malaria vor allem durch das Auftreten eines nicht anders erklärbaren Komats in Verbindung mit dem Vorhandensein von Parasiten der Gattung Plasmodium falciparum charakterisiert⁷³.

⁷⁰ Septimus dies erat, ex quo corpus regis iacebat in solio, curis omnium ad formandum publicum statum a tam sollemni munere aversis. Curt. 10, 10, 9.

⁷¹ Traditum magis quam creditum refero: ut tandem curare corpus exanimum amicis vacavit, nulla tabe, ne minimo quidem livore corruptum videre, qui intraverant. Curt. 10, 10, 12 .

⁷² Vigor quoque, qui constat ex spiritu, non dum destituerat vultum. Itaque Aegyptii Chaldaei que iussi corpus suo more curare primo non sunt ausi admovere velut spiranti manus: deinde precati, ut ius fasque esset mortalibus attrectare deum, purgavere corpus, repletumque est odoribus aureum solium et capiti adiecta fortunae eius insignia. Curt. 10, 10, 13.

⁷³ Idro R, Marsh K, John CC, Newton CRJ, a.a.O., S. 268.

Schlusswort

Wie gezeigt wurde, enthalten nicht alle antiken Quellen die gleichen Anmerkungen zu Alexanders Krankheit und Tod. Antike Erklärungen des frühen Todes waren einerseits – durch Curtius Rufus und Iustinus - eine Vergiftung oder – bei Diodor – übermässiger Alkoholgenuss, andererseits – bei Arrian und Plutarch - eine fiebrige Erkrankung. Im Laufe der Zeit haben sich immer wieder historisch und medizinisch ausgebildete Interessierte mit der Frage nach der Todesursache beschäftigt. Solange die sterblichen Überreste Alexanders nicht gefunden werden, ist anzunehmen, dass sich noch weitere Generationen von Medizinern durch die Zunahme von Diagnosen und Erkrankungen und dem wachsenden Wissen hinsichtlich von Übertragungswegen mit dieser Frage beschäftigen werden. Allerdings muss hier auf die Grenzen retrospektiver Diagnosen hingewiesen werden. Historische Berichte wurden mit vielerlei Absichten abgefasst, bei denen die Korrektheit und Vollständigkeit von Krankheitszeichen meist keine Priorität darstellte. Auch die Terminologie ist oft unklar und entspricht nicht den inzwischen sehr genau differenzierten medizinischen Begriffen, die heute verwendet werden.

Von den bisher angeführten Möglichkeiten ist meiner Meinung nach eine Erkrankung an Malaria tropica an erster Stelle zu nennen. Nicht nur sprechen die sumpfige Umgebung und das endemische Vorkommen von Malaria tropica in Kleinasien für diese Möglichkeit, auch die Möglichkeit eines komabedingten Pseudothanatos kann ein Indiz für sie sein.

Krankheiten, die reduzierte Vitalzeichen mit sich bringen, können in der Tat zu einem Pseudothanatos führen und solcherart das Nicht-Verwesen erklären (hier evtl. Anmerkung, wie Tod in der Antike festgestellt wurde, siehe Hall). Obwohl Hall in diesem Zusammenhang vor allem auf das Guillain-Barré-Syndrom schliesst und diese Diagnose als «Occams Rasiermesser» bezeichnet, treffen die neben dem zuerst intermittierenden Fieber geschilderten Symptome wie Ataxie und Aphasie auch auf eine zerebrale Malaria zu, die zu Koma und dem darauffolgenden Tod führt. Da das Auftreten einer Malaria in den mesopotamischen Sumpfgebieten sehr wahrscheinlich ist, bin ich der Meinung, dass es eher diese Hypothese ist, die nach der konsequenten Anwendung von Occams Rasiermesser als die wahrscheinlichste erscheint.

Literaturverzeichnis:

Quellen

Quintus Curtius Rufus: History of Alexander. With an English translation by John C. Rolfe. Cambridge: Harvard University Press 1946.

Plutarch: Plutarch. Plutarch's Lives. with an English Translation by. Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1919.

Arrianus: Flavii Arriani Anabasis Alexandri. Arrian. A.G. Roos. in aedibus B. G. Teubneri. Leipzig: Teubner 1907.

Diodorus Siculus: Diodorus of Sicily in Twelve Volumes with an English Translation by C. H. Oldfather. Vol. 4-8. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London: Heinemann 1989.

Marcus Iunianus Iustinus Frontinus: Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Vol I, Books 11-12: Alexander the Great. Uebersetzt von Yardley JC und Heckel W. Oxford 1997.

Historische Fachliteratur

Anson EA (1996): The «Ephemerides» of Alexander the Great. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 1996, 45: 4, 501-504.

Bosworth AB (1971): The Death of Alexander the Great: rumour and propaganda. *The Classical Quarterly*, 1971; 21(1): 112-136.

Chugg AM: The Lost Tomb of Alexander the Great. London: Richmond, 2004.

Demandt A: Alexander der Grosse. Leben und Legende. München: Beck 2009, S. 344.

Gehrke HJ: Geschichte des Hellenismus. München: Oldenbourg 2008 .

Hammond NGL (1988). The Royal Journal of Alexander. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 1988; 37(2): 129-150.

Medizinische Fachliteratur

Cunha BA (2004): The death of Alexander the Great: malaria or typhoid fever? *Infect Dis Clin North Am*. 2004 Mar;18(1):53-63. doi: 10.1016/S0891-5520(03)00090-4.

Destaing F (1970): La Mort d'Alexandre. *La presse médicale* 78 (53) 2391-2393.

Engels D (1978): A note on Alexander's death. *Class Philol.* 1978;73:224-8. doi: 10.1086/366434.

Hall K (2018): Did Alexander the Great Die from Guillain-Barré Syndrome? *AHB* 32 (2018): 106-128.

Idro R, Marsh K, John CC, Newton CRJ (2010): Cerebral Malaria; Mechanisms Of Brain Injury And Strategies For Improved Neuro-Cognitive Outcome. *Pediatric Research* 2010 Oct; 68(4): 267-274.

Karenberg A, Moog FP (2004): Next emperor, please! No end to retrospective diagnostics. *J Hist Neurosci.* 2004 Jun;13(2):143-9; discussion 166-7. doi: 10.1080/0964704049052158.

Liappas JA, Lascaratos J, Fafouti S, Christodoulou GN (2003): Alexander the Great's relationship with alcohol. *Addiction.* 2003 May;98(5):561-7. doi: 10.1046/j.1360-0443.2003.

Littré E: La vérité sur la mort d'Alexandre le Grand. Paris: Pincebourde 1865.

Macherei AM: Medizinisches bei Quintus Curtius Rufus. *Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt*. Bochum (Diss.) 2012.

Marr JS, Calisher CH (2003): . Alexander the Great and West Nile virus encephalitis. *Emerg Infect Dis*. 2003 Dec;9(12):1599-603. doi: 10.3201/eid0912.030288.

Oldach DW, Richard RE, Borza EN, Benitez RM (1998): A Mysterious Death. *N Engl J Med*. 1998 Jun 11;338(24):1764-9. doi: 10.1056/NEJM199806113382411.

Sbarounis CN (1997): Did Alexander the Great die of acute pancreatitis? *J Clin Gastroenterol*. 1997 Jun;24(4):294-6. doi: 10.1097/00004836-199706000-00031

Schachermeyr F: Alexander in Babylon und die Reichsordnung nach seinem Tode. Wien: Böhlau 1970.

Schep LJ, Slaughter RJ, Vale JA, Wheatley P (2014): Response to letter to the Editor regarding «A note on *Conium maculatum* L., the plant that defeated Alexander the great» in *Clinical Toxicology* 2014: (doi: 10.3109/15563650.2013.870341), *Clinical Toxicology*, 52:6, 646-646, DOI: 10.3109/15563650.2014.926014.

Stolberg M (2012): Möglichkeiten und Grenzen einer retrospektiven Diagnose. In: Pulz W (Hg.): *Zwischen Himmel und Erde. Körperliche Zeichen der Heiligkeit*. Stuttgart: Steiner 2012, 209-227.

WHO (1986): Severe and complicated Malaria. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* Vol. 80, Suppl., S. 27.

Redlichkeitserklärung

Ich bestätige hiermit, dass ich vertraut bin mit den Regelungen zum Plagiat der «Ordnung der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel für das Bachelorstudium vom 25. Oktober 2018» (§21) bzw. der «Ordnung für das Masterstudium vom 25. Oktober 2018» (§25) und die Regeln der wissenschaftlichen Integrität gewissenhaft befolgt habe. Die vorliegende Arbeit ist ausserdem weder ganz noch teilweise an einer anderen Fakultät oder Universität zur Begutachtung eingereicht und/oder als Studienleistung, z.B. in Form von Kreditpunkten verbucht worden.

Basel, den 30.6.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Müller', written in a cursive style.